

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

AEE com o PIBID: Experiências e Reflexões sobre Práticas Inclusivas no Atendimento Educacional Especializado.

Eudes Felipe Souza Da Silva¹
Luiz Fernando Costa Silva (2)²

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um ambiente que necessita de atenção para o desenvolvimento de práticas inclusivas no ensino da Matemática, com ênfase em função das dificuldades encontradas na formação do professor(a) em sala de aula para atuar com a diversidade encontrada em sala de aula. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo externar a contribuição das práticas pedagógicas desenvolvidas no AEE para a prática da Matemática e a formação inicial dos professores. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza participante, realizada por meio do PIBID de Matemática da URCA, com estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, totalizando cerca de 16 participantes matriculados no AEE. A pesquisa foi realizada na escola Edvard Teixeira Ferrer, uma escola pública localizada em Juazeiro do Norte-CE, no ano letivo de 2025. As atividades ocorreram às terças-feiras com duração de uma hora no período da manhã, onde, por meio da observação das necessidades, procurou-se adaptar o ensino com suas especificidades, no qual tivemos alunos não verbais, com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), com deficiência intelectual, etc. As intervenções foram realizadas a partir de oficinas com jogos e materiais manipuláveis de baixo custo. Os dados foram produzidos e analisados pela observação participante e registros nos diários de campo, sendo analisados através da interpretação, onde se percebeu grande dificuldade ou defasagem em conteúdos básicos e essa dificuldade os acompanhava com o passar das séries e observamos que as quatro operações não foram dominadas pelos alunos. Então, focamos em ensinar de maneira significativa. Além disso, houve aumento do engajamento nas atividades e maior participação durante as oficinas, especialmente entre alunos com TDAH, enquanto estudantes com deficiência intelectual apresentaram melhor desempenho quando apoiados por recursos visuais e repetição orientada. A interação entre os alunos e o acompanhamento mais individualizado mostraram-se fundamentais para o enfrentamento das dificuldades de aprendizagem, de acordo com os pressupostos da teoria histórico-cultural, especialmente no que se refere ao papel da mediação no processo de construção do conhecimento, conforme discutido por Lev Vygotsky. Além disso, a utilização de materiais concretos permitiu que a abordagem fosse mais ativa no processo de construção do conhecimento. Nesse sentido, dialoga-se com as críticas de Paulo Freire ao modelo de educação bancária, no qual o aluno é visto como mero receptor de conteúdos, evidenciando a importância de práticas mais participativas e inclusivas no ensino de Matemática. Conclui-se que a experiência no AEE contribuiu para a formação docente, ao promover a articulação entre teoria e prática em contextos inclusivos. Vê-se, ainda, a necessidade de ampliar a formação de professores.

¹ Graduando, URCA. Eudes.felipe@urca.br.

² Graduando, URCA. uizfernando.costailva@urca.br.

I- SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E MATEMÁTICA - SEIM

De 30 a 31 de julho de 2026

Palavras-chave: PIBID. Matemática. AEE. Educação Inclusiva

Referencias

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2025.

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Jogos de matemática: de 1º a 5º ano. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Série Cadernos do Mathema).

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.